

CC
Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih
Association for support and creative development of children and youth Tuzla
Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
University of Tuzla Faculty of Education and Rehabilitation

**UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
DJECE I MLADIH**

**IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF
CHILDREN AND YOUTH**

Tematski zbornik/Conference proceedings

II dio/Part two

**IX Međunarodna naučno-stručna konferencija
„Unapređenje kvalitete života djece i mladih“
22. - 24. 06. 2018. godine, Harkanj, Mađarska**

**IX International scientific conference
„Improving the quality of life of children and youth“
22nd-24th June 2018, Harkány, Hungary**

ISSN 1986-9886

Tuzla, 2018.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH
Improving the quality of life of children and youth

Izdavač/Publisher:

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih

Urednici/Editors:

Milena Nikolić
Medina Vantić-Tanjić

Organizacioni odbor/Organization Committee:

Medina Vantić-Tanjić, predsjednik
Fadil Imširović
Milena Nikolić
Marinela Šćepanović
Selim Goranac
Admira Beha
Nino Vrabac

Naučni odbor/Scientific Committee:

dr. sc. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor
Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

associate professor Ratko Duev, PhD
University „Ss. Cyril and Methodius“ Faculty of Philosophy-Skopje, Republic of Macedonia

Habil. PhD, Associate Professor Laszlo Varga
University of West Hungary Benedek Elek Faculty of Pedagogy, Sopron, Hungary

dr.sc. Slavica Golubović, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

dr.sc. Barbara Kopačin, docent
Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija

full Professor Marija Jakovljević, PhD
UNISA School of Computing, College of Engineering, Science and Technology
Johannesburg, South Africa

assistent professor Buniamin Memedi, PhD
State University of Tetova Faculty of Pedagogy, Republic of Macedonia

full professor Fatih ŞAHİN, PhD
Celal Bayar University Manisa, Türkiye

PROCENA MANUELNIH SPOSOBNOSTI KOD OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU

MANUAL DEXTERITY ASSESSMENT IN PERSONS WITH MULTIPLE DISABILITIES

Suzana KULIĆ, Rastislava KRASNIK, Špela GOLUBOVIĆ,
Sanela SLAVKOVIĆ, Aleksandra MIKOV

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Republika Srbija

Originalni naučni rad

APSTRAKT

Višestruka ometenost podrazumeva prisutnost dve ili više ometenosti kod jedne osobe. Fine motoričke sposobnosti i bimanuelne aktivnosti mogu biti narušene kod osoba sa višestrukom ometenošću. Cilj rada je bio da se uradi procena manualnih sposobnosti kod osoba sa višestrukom ometenošću. Prospektivno studijom obučeno je 40 osoba oba pola (21 osoba ženskog pola i 19 osoba muškog pola), starosne dobi od 9 do 30 godina. Nakon popunjenog opšteg upitnika, konstruisanog za potrebe ovog istraživanja, manualne sposobnosti ispitanika procenjivane su primenom sledećih testova: Test kutija i kocke (Box and Blocks Test - BBT), Test devet rupa (Nine Hole Peg Test - 9-HPT) i Test za procenu kvaliteta spretnosti gornjih ekstremiteta (Quality of Upper Extremity Skills Test - QUEST). Postignuća na Box and Blocks testu, pokazuju da su stariji ispitanici postigli bolji rezultat u odnosu na mlađe iskazano kroz broj blokova prebačenih u minuti. Dobijani skorovi na oba testa (Box and Blocks Test i Nine Hole Peg Test) su znatno niži u odnosu na norme u svim uzrasnim grupama i dominantnom i nedominantnom rukom. Osobe sa dijagnozom cerebralne paralize su postizale lošije rezultate u svim procenama u odnosu na ostale ispitanike. U cilju izrade adekvatnog programapodrške radi poboljšanja kvaliteta bimanuelne aktivnosti i svakodnevnog funkcionisanja osoba sa višestrukom onesposobljenošću poželjna je primena više instrumenata kako bi se sveobuhvatno sagledali kapaciteti i funkcionalne mogućnosti ovih osoba.

Ključne reči: višestruka ometenost, manualna sposobnost, hvat

ABSTRACT

Multiple disabilities involve the presence of two or more disabilities in a person. Previous studies have shown that fine motor abilities and bimanual activities can be compromised in persons with multiple disabilities. The aim of this paper was to assess manual dexterity in persons with multiple disabilities. A prospective study was conducted on 40 persons of both genders (21 female and 19 male participants), aged 9 to 30. After a general questionnaire, specially formulated for the purpose of this study, was filled in, the participants' manual dexterity was assessed using the following tests: Box and Blocks Test - BBT, Nine Hole Peg Test - 9-HPT and Quality of Upper Extremity Skills Test - QUEST. The scores obtained on the Box and Blocks test indicate that older participants score better in comparison with younger ones when the achievement is measured by the number of blocks transferred in a minute. However, the results on both tests, Box and Blocks Test and Nine Hole Peg Test, are considerably lower compared to normative results in all age groups both when the dominant and the non-dominant hand was used. Persons diagnosed with cerebral palsy received lower assessment scores compared to other participants in all measurements performed. Assessment by a battery of instruments is necessary to allow for a comprehensive evaluation of capacities and functional possibilities of persons with multiple disabilities in order to create adequate support programs aimed at improvement of their bimanual activity and everyday functioning.

Key words: multiple disabilities, manual dexterity, grasp

UVOD

Višestruka ometenost predstavlja naučni i stručni izazov (Rapaić i Nedović, 2007). Sve češće susrećemo se sa isticanjem višestruke ometenosti (VO) kao zasebnog i specifičnog fenomena kome je potrebno posvetiti posebnu pažnju. Prevalencija višestrukih oštećenja se kreće u velikom rasponu u zavisnosti od kombinacije oštećenja koje su autori proučavali, metoda istraživanja, upotrebljenih mernih instrumenata, itd. Pri definisanju termina višestruke ometenosti postoji pre svega terminološko razmimoilaženje. Višestruka oštećenja najčešće se definišu kao „više propratnih oštećenja, čija kombinacija stvara velike probleme u procesu edukacije i rehabilitacije“ (Rapaić i Nedović, 2007). Podela višestrukih oštećenja koja bi mogla da zadovolji savremene potrebe specijalne edukacije i rehabilitacije je iz prošlog veka, ali je u upotrebi i danas: multiplo oštećenje sa dominantnom mentalnom retardacijom, multiplo oštećenje sa dominantnim oštećenjem sluha, multiplo oštećenje sa dominantnim oštećenjem vida, multiplo oštećenje sa dominantnim telesnim oštećenjem i multiplo oštećenje sa neodređenom dominantnošću (Stošljević i sar., 1997). Osobe sa višestrukom ometenošću imaju probleme u kretanju, posturi, javljaju se deformiteti skeleta, usled slabosti miškulature javljaju se i teškoće sa disanjem i gutanjem i brojne druge komplikacije. Vrlo često kod osoba sa višestrukom ometenošću su prisutni motorički poremećaji. Poremećaji i teškoće se odnose na dohvatanje, pokazivanje, hvatanje, ispuštanje i manipulisanje objektom. Posturalna nestabilnost možeda utiče na sposobnost osobe da ispunjava zadatke aktivnošću gornjeg dela tela, što je bitno za pisanje, oblačenje, negu (Boyd et al., 2001). Više od 75% dece sa cerebralnom paralizom ima spasticitet (Gormley, 2011). Spasticitet u CP češće zahvata donje ekstremitete u odnosu na gornje i to češće mišiće fleksore, aduktore i unutrašnje rotatore nego njihove antagoniste. Često je udružen sa klonusom i hiperrefleksijom, pogoršava se pri pokušaju izvođenja voljnih pokreta kada dolazi i do simultane kontrakcije antagonista. Sve ovo rezultira pokretom koji je krut, trzav i neprecizan (Flet, 2003). Deformiteti gornjih ekstremiteta kod dece sa cerebralnom paralizom mogu se ispoljiti u ramenu, nadlaktici, ručju i prstima šake. U predelu ramena se može formirati adukciono-unutrašnje rotacioni deformiteti uzrokovani kontrakturom mišića pectoralis majora i subscapularisa. U predelu lakta kao potencijalni problem javlja se fleksioni deformitet. Za podlakticu je karakteristična pronaciona kontraktura. Ova deformacija može da se komplikuje zadnje-spoljašnjom subluksacijom glavice radijusa i zadnjom angulacijom proksimalnog okrajka ulne. Fleksiona pozicija ručja i prstiju sa ulnarnom devijacijom ili bez nje tipična je deformacija u predelu ručnog zgloba. Na prstima šake javljaju se fleksioni i hiperekstenzioni deformiteti poslednja četiri prsta i adukcioni deformitet palca (Gajdobranski, 2009). Uticaji ili konsekvence motoričkih poremećaja kod višestruke ometenosti kreću se od potpune nezavisnosti do potpune zavisnosti uz tuđu negu i pomoć. Deca sa višestrukom ometenošću se svakodnevno suočavaju sa različitim izazovima u vidu nemogućnosti učestvovanja u aktivnostima svakodnevnog života, teškoćama u socijalnoj interakciji i slično (Voorman et al., 2006). Sposobnosti gornjih ekstremiteta su od izuzetnog značaja u izvođenju aktivnosti svakodnevnog života i određuju stepen samostalnosti u istim. Oštećenja gornjih ekstremiteta i manuelne sposobnosti nisu obavezno u predvidljivom i direktnom odnosu. Važno je da se manuelne sposobnosti testiraju i mere posebno. Međunarodna

37). Sve
bnog i
alencija
štećenja
ata, itd.
noločko
opratnih
itacije“
dovolji
li je u
acijom,
nje sa
ćenjem
osobe sa
rmiteti
brojne
risutni
ivanje,
tiče na
tno za
alnom
donje
rašnje
sijom,
ultane
ecizan
lizom
može
nišića
lja se
Ova
lijusa
iju sa
a. Na
rsta i
ičkih
pune
evno
stima
t al.,
nosti
rnjih
nom
odna

klasifikacija funkcionisanja, invalidnosti i zdravlja (World Health Organisation, 2001) konceptualizuje oštećenja gornjih ekstremiteta i manuelne sposobnosti kao drugačije dimenzije funkcionisanja koje nisu nužno povezane. Odnos oštećenja gornjih ekstremiteta i manuelnih sposobnosti kod dece sa CP je retko ispitivan, ovo verovatno leži u činjenici da postoji nedostatak odgovarajućih instrumenata (Arnould et al., 2007). Cilj istraživanja bio je proceniti manuelne sposobnosti kod osoba sa višestrukom ometenošću.

METODE

Uzorak je činilo 40 ispitanika, osoba sa višestrukom ometenošću od čega je 19 (47.5%) bilo ispitanika muškog pola i 21 (52.5%) ispitanica ženskog pola. U odnosu na starosnu strukturu distribucija ispitanika bila je: od 11 do 20 godina bilo je 32 ispitanika (80%), ispod 10 godina bilo je 5 ispitanika (12.5%), a odraslih ispitanika od 21 do 30 bilo je 3 (7.5%). Kada je u pitanju starosna distribucija uzorka u odnosu na pol ispitanika, nisu dobijene statistički značajne razlike između ispitanika muškog i ženskog pola u starosti ($\chi^2=.756$, $df(2)$, $p>.05$). Većina ispitanika u uzorku imala je intelektualnu ometenost- 37 (92.5%), oštećenje vida-10 (25%), cerebralna paraliza bila je prisutna kod 17 (42.5%) ispitanika. Nijedan ispitanik nije imao teškoće sa sluhom. U 27 (67.5%) slučajeva dominantna ruka osobe bila je desna, dok je u 13 (32.5%) slučajeva bila leva ruka. Kod svih ispitanika koji su uključeni u istraživanje prisutne su minimalno dve ometenosti što ih stavlja u kategoriju višestruke ometenosti.

Instrumenti procene

Za potrebe prikupljanja svih relevantnih podataka konstruisan je *Generički upitnik* koji se sastoji od sledećih delova: opšti podaci i podaci o evidentiranim problemima po oblastima funkcionisanja. Pored toga primenjen je Test kutija i kocke (Box and Blocks Test - BBT), Test devet rupa (Nine Hole Peg Test – 9-HPT) i Test za procenu kvaliteta spretnosti gornjih ekstremiteta (Quality of Upper Extremity Skills Test – QUEST). Vremensko trajanje testiranja jednog deteta iznosilo je 20 min. Testiranje je sprovedeno individualno, obavljeno u nekoj o slobodnih prostorija škole odnosno udruženja, pri čemu su postojali uslovi neophodni za uspešno testiranje. Pre sprovođenja istraživanja svi ispitanici su bili upoznati sa ciljevima istraživanja, kao i sa informacijama da se dobijeni podaci da se koriste isključivo u naučne svrhe i da je istraživanje anonimno. Nakon što su upoznati sa gore navedenim, roditelji su dali saglasnost. Za procenu manuelnih sposobnosti korišćen je Test devet rupa - Nine-hole Peg Test (9-HPT) (Burtner & Torres, 2005). To je jednostavan i lak za administraciju alat koji može brzo da detektuje smetnje finih motornih sposobnosti/manipulativne spretnosti i zdravih ispitanika i osoba sa invaliditetom. Zadatak ispitanika je da u što kraćem vremenu izvadi i vrati 9 klinova iz rupica na postolju prvo dominantnom pa potom nedominantnom rukom. Meri se vreme potrebno za izvođenje aktivnosti. Postoje norme za decu i odrasle prema polu. *Nine Hole Peg test* je dostupan, lak za administraciju i zahteva minimalanu opremu i prostor. Pokazano je da je osetljiv na promene u neuromišićnim i mišićno skeletnim problemima i korelira sa svakodnevnim zadacima koje zahtevaju spretnost. *Nine Hole Peg test* može biti posebno koristan za

merenje i praćenje sposobnosti ruke kod dece koja imaju povredu ruke ili imaju bolesti koje zahvataju i ruku (Poole et al., 2005).

Drugi instrument koji je korišćen u istraživanju je Test kutija i kocke - Box and Blocks test (BBT) (Mathiowetz et al., 1985). Test se sastoji od drvene kutije veličine 53,7x25,4 cm podeljene na dva jednaka dela pregradom visine 15,2 cm. Ispitaniku se daju instrukcije da prebaci što je više moguće kocaka promera 2,5 cm iz jednog u drugi deo za jedan minut. Totalan skor je broj kocaka prebačenih u drugi deo za navedeno vreme. Test je dizajniran tako da bude izdržljiv i jednostavan dovoljno da osobe sa teškim deficitima mogu biti testirane. *Box and Blocks Test* je jednostavan, jeftin, i efikasan. Pogodan je za decu i za odrasle zbog jednostavnog uputstva i kratkog vremena za administraciju. Zahvaljujući normama, terapeuti mogu objektivno da procene manuelne sposobnosti pacijenta. Ovaj test takođe može koristiti u proceni efikasnosti tretmana (Mathiowetz et al., 1985).

Treći test koji je korišćen u proceni manuelne spretnosti je Test za procenu kvaliteta spretnosti gornjih ekstremiteta - Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST) (DeMatteo, 1992). Svrha QUEST testa je procena kvaliteta funkcije gornjih ekstremiteta u četiri domena: segmentna pokretljivost, hvatovi, oslonac i položajne reakcije. U okviru *segmentne pokretljivosti* procenjuju se pokreti u ramenom zglobu, pokreti u lakatnom zglobu, pokreti u ručnom zglobu, pokreti prstima, hvatanje i ispuštanje kocke. U okviru *procenjivanja hvata* ocenjuje se sposobnost deteta pri hvatanju kocke, kuglice, olovke ili flomastera. Posmatra se držanje tela tokom izvođenja aktivnosti hvatanja. U domenu *oslonca* test procenjuje gornje ekstremitete pri održavanju težine tela, prebacivanje težine tela sa jedne ruke na drugu, i sedeći položaj sa različitim položajem ruku pri sedenju. U okviru *procene položajne reakcija*, procenjuje se prednja, bočna i zadnja zaštitna reakcija. Zadatak u datom testu može biti obavljen u potpunosti, odnosno delimično obavljen, postoji nemogućnost izvršenja zadatka, ili dete nije testabilno (Lisa et al., 2012). Svaki potpuno obavljen zadatak vrednuje se sa 2 poena, delimično ili neizvršen zadatak boduje se 1 poenom, a ukoliko nije testabilan boduje se 1 poen. Rezultati svih stavki se sumiraju, i koriste se formule kako bi se odredio procenat za svaki domen posebno. Rezultati iz svih domena se sumiraju i dele se sa brojem testiranih domena kako bi se dobio krajnji rezultat. Minimalan rezultat na testu je 0 a maksimalan je 100 (DeMatteo et al., 1993). Viši rezultati predstavljaju bolji kvalitet kretanja (Gajdobranski, 2009). Vreme trajanja testiranja je 30-45 minuta po detetu (DeMatteo et al., 1993). U okviru QUEST-a ispitivač objektivno procenjuje tri domena koja ne ulaze u krajnji rezultat. To su: Procena funkcije gornjih ekstremiteta, procena spastičnosti i procena bilateralnih sposobnosti.

REZULTATI

U cilju prikaza manuelnih sposobnosti osoba sa višestrukom ometenošću predstavimo najpre rezultate postignute na pojedinačnim testovima.

Na Slici 1. dat je prikaz rezultata *Box and Blocks* testa odnosno prosečan broj blokova koji je prenet u minuti, dominantnom i nedominantnom rukom. Dominantnom rukom maksimalan broj bio je 58, a nedominantnom 59, dok je minimalan broj blokova

i bolesti

. Blocks
veličine
miku se
u drugi
vedeno
sobe sa
jeftin, i
remena
procene
kasnosti

evaliteta
UEST)
gornjih
ložajne
zglobu,
atanje i
teta pri
tokom
remিতে
i sedeći
reakcija,
može biti
zvršenja
zadatak
ukoliko
formule
nena se
rezultat.
3). Viši
trajanja
UEST-a
To su:
teralnih

tenošću

blokova
1 rukom
blokova

dominantnom rukom iznosio 3, a nedominantnom rukom nula. Prosečan broj blokova dominantnom rukom iznosio je 21.8, a nedominantnom 19.22.

Slika 1. Prosečan rezultat na *Box and Blocks* testu
Figure 1. Average score on *Boxes and Blocks* test

Nisu dobijene statistički značajne razlike u odnosu na pol u broju prenetih blokova u minuti, kako dominantnom ($t=-0.618$, $df(38)$, $p>0.05$), tako i nedominantnom rukom ($t=-0.670$, $df(38)$, $p>0.05$). Kada su u pitanju razlike u starosti, dobijene su statistički značajne razlike u prosečnom broju blokova u minuti, u slučaju nedominantne ruke ($F(2,37)=3.677$, $p<0.05$), dok u slučaju dominantne ruke nisu dobijene statistički značajne razlike ($F(2,37)=2.782$, $p>0.05$). *Post hoc* analizama dobijeni su rezultati koji ukazuju na to da statistički značajne razlike u prosečnom broju blokova u minuti, nedominantnom rukom, postoje između osoba uzrasta mlađeg od 10 godina i osoba uzrasta 21 do 30 godina, kao i između osoba uzrasta 11 do 20 godina i osoba uzrasta 21 do 30 godina, sve u smeru višeg prosečnog broja blokova u minuti kod najstarije kategorije.

Dobijeni rezultati su znatno niži u odnosu na norme, u svim uzrasnim grupama i dominantnom i nedominantnom rukom. Kod dece mlađih od 10 godina rezultati odstupaju u odnosu na norme -2 standardne devijacije (SD). Rezultati dece od 11-20 godina odstupaju -2SD. I rezultati osoba starosti od 21-30 godina odstupaju -2SD.

Kako bi se ispitaio efekat oštećenja vida, intelektualne ometenosti i cerebralne paralize na ukupan skor na *Box and Blocks* testu, sprovedena je višestruka regresiona analiza. Regresioni model, za dominantnu ruku i za nedominantnu ruku, je u celosti statistički značajan (Tabela 2.). Kada je u pitanju doprinos pojedinačnih prediktora, samo prediktor cerebralna paraliza ima statistički značajan efekat, i u slučaju dominantne, kao i u slučaju nedominantne ruke, i to u smeru boljeg skora na testu kod osoba kod koje nemaju dijagnozu cerebralne paralize (Tabela 3.).

Tabela 1. Regresioni model -*Box and Blocks* test

Table 1. Model regression -*Boxes and Blocks* test

	R	R ²	F
Model 1	0.458	0.209	3.178*
Model 2	0.567	0.321	5.672*

Tabela 2. Doprinos pojedinačnih prediktora
Table 2. Contribution of individual predictors

		B	B	p
Model 1	teškoće vida	-1.210	-0.040	>0.05
	intelektualna ometenost	12.838	0.257	>0.05
	cerebralna paraliza	9.716	0.365	<0.05
Model 2	teškoće vida	-4.223	-0.126	>0.05
	intelektualna ometenost	7.546	0.137	>0.05
	cerebralna paraliza	15.476	0.537	<0.01

Kada su mereni rezultati na *Nine Hole Peg Test*-u dobijeno je da je vreme izvršenja zadatka, dominantnom rukom iznosilo je 320 sekundi, odnosno oko 5 minuta, a nedominantnom 440 sekundi, odnosno oko 7 minuta. Prosečno vreme izvršenja zadatka dominantnom rukom, iznosilo je 59 sekundi, a nedominantnom 69 sekundi (Slika 2.). Nisu dobijene statistički značajne polne razlike u vremenu izvršenja zadatka dominantnom ($t=-1.025$, $df(38)$, $p>0.05$) i nedominantnom rukom ($t=0.965$, $df(38)$, $p>0.05$).

Slika 2. Prosečno vreme izvršenja dominantnom i nedominantnom rukom, u odnosu na pol
Figure 2. The average time of execution with a dominant and non-dominant hand, in relation to gender

Kada je u pitanju starost ispitanika, takođe nisu dobijene statistički značajne razlike u vremenu izvršenja zadatka dominantnom ($F(2,37)=0.352$, $p>0.05$) i nedominantnom rukom ($F(2,37)=0.221$, $p>0.05$). Dobijeni rezultati su znatno niži u odnosu na norme u svim uzrasnim grupama i dominantnom i nedominantnom rukom. Kod dece mlađe od 10 godina rezultati dominantnom i nedominantnom rukom odstupaju od normi -11;-12 SD. Kod dece od 11-20 godina dominantnom rukom rezultati odstupaju -33 SD, a nedominantnom rukom -55 SD. Kod osoba od 21-30 godina rezultati i dominantnom i nedominantnom rukom odstupaju oko -7 SD.

Kako bi se ispitao efekat oštećenja vida, intelektualne ometenosti i cerebralne paralize na skor na *Nine Hole Peg test*-u, sprovedene su dve višestruke regresione analize, jedna za dominantnu ruku, druga za nedominantnu ruku. Kada je u pitanju dominantna ruka, model nije bio statistički značajan, dok je u slučaju nedominantne ruke model u celosti bio statistički značajan (Tabela 3.). Kada je u pitanju doprinos pojedinačnih prediktora, u modelu 2, cerebralna paraliza ima statistički značajan efekat na vreme

izvršenja nedominantnom rukom, u smeru kraćeg vremena kod osoba koje nemaju dijagnozu cerebralne paralize (Tabela 4.).

Tabela 3. Višestruka regresiona analize - za dominantnu i za nedominantnu ruku na Nine Hole Peg testu

Table 3. Multiple regression analysis - for dominant and non-dominant hands on the Nine Hole Peg test

	R	R ²	F
Model 1	0.403	0.162	2.004
Model 2	0.602	0.362	5.125*

Tabela 4. Doprinos pojedinačnih prediktora

Table 4. Contribution of individual predictors

		B	B	p
Model 1	teškoće vida	25.499	0.176	>0.05
	intelektualna ometenost	-41.773	-0.185	>0.05
	cerebralna paraliza	-43.812	-0.328	>0.05
Model 2	teškoće vida	-31.113	-0.143	>0.05
	intelektualna ometenost	32.399	0.097	>0.05
	cerebralna paraliza	-118.513	-0.543	<0.01

Kada je u pitanju QUEST test, segmentna pokretljivost u ukupnom uzorku se kretala od minimalne 0% do 100% kao maksimalne. Prosečna segmentna pokretljivost iznosila je 65.37%. Kada su u pitanju hvatovi, minimalan je bio 0%, a maksimalan 100%, dok je prosečan hvat iznosio 60.87%. Ukupan prosečan skor iznosio je 65.79%. Nisu dobijene statistički značajne razlike u segmentnoj pokretljivosti, između ispitanika muškog i ženskog pola ($t=-1.992$, $df(38)$, $p>0.05$), kao ni u hvatovima ($t=-1.078$, $df(38)$, $p>0.05$). Takođe, nisu dobijene ni starosne razlike (segmentna pokretljivost: $F(2,37)=0.939$, $p>0.05$; hvatovi: $F(2,37)=2.325$, $p>0.05$). Kada je u pitanju ukupan skor na QUEST testu, takođe nisu dobijene statistički značajne polne razlike ($t=-1.825$, $df(38)$, $p>0.05$), kao ni starosne razlike ($F(2,37)=1.871$, $p>0.05$). Sprovedenom višestrukom regresionom analizom dobijeni su rezultati koji pokazuju da je regresioni model, sa ukupnim skorom na QUEST testu kao kriterijumom i prediktorima teškoće vida, intelektualna ometenost i cerebralna paraliza statistički značajan u celosti (Tabela 5.). Kada je u pitanju doprinos pojedinačnih prediktora, cerebralna paraliza je jedini prediktor koji ima statistički značajan pojedinačni doprinos (Tabela 6.). Prisustvo dijagnoze cerebralne paralize ima značajan negativan efekat na ukupan skor na QUEST testu, što znači da osobe sa cerebralnom paralizom imaju niži skor, dok osobe bez dijagnoze cerebralne paralize imaju viši skor.

Tabela 5. Regresioni model za QUEST test

Table 5. Model Regression for the QUEST test

	R	R ²	F
Model 1	0.635	0.403	8.110*

e izvršenja
minuta, a
: izvršenja
59 sekundi
ija zadatka
5, $df(38)$,

a pol
elation to

razlike u
nantnom
norme u
lade od
-11;-12
3 SD, a
ntnom i

paralize
analize,
inantna
odel u
inačnih
vreme

podacima kod osoba sa multiplom sklerozom koje su praćene šest meseci, *Nine Hole Peg* i *Box and Blocks* test su se pokazali kao adekvatniji za procenu funkcionalnog statusa gornjeg ekstremiteta nego ranije primenjivani testovi, i zato se preporučuje njihova upotreba u praćenju stanja pacijenata (Goodkine et al., 1998).

Deca sa oštećenjem vida su uglavnom motorički nedovoljno aktivna, uglavnom pasivna jer ne mogu da oponašaju pokrete i nemaju podsticaj okoline koji će ih motivisati na različite vrste kretanja (Cvetković, 1989). Zadaci koji zahtevaju dobru vizuomotornu koordinaciju ili u sebi imaju neke prepreke biće otežani zbog redukovanog vida. Kod dece sa oštećenjem vida javlja se poremećaj tempa, ritma pokreta (Radžo, 2008). Svaki upotrebljiv ostatak vida olakšava razvoj motorike, što je naročito važno za razvoj fine motorike (Oberman-Babić, 1987). Pri ispitivanju motoričkih sposobnosti (Vučinić, 2010) kod 29 osoba oštećenog vida Ozoretski testom, dobijeni su rezultati da oštrina vida ima uticaj na motoričke sposobnosti slabovidih učenika, učenici sa bolje razvijenom oštrinom vida imaju bolje motoričke sposobnosti (Vučinić i sar., 2010). Ovo sve nam daje objašnjenje zbog čega su osobe oštećenog vida imale lošija postignuća na primenjenim testovima u našem istraživanju, naročitom primenom *Nine Hole Peg* testa gde je nekoj deci bilo potrebno više od 7 minuta da izvrše zadatak dominantnom rukom. U istraživanju Eliasson i saradnika ispitivana je je povezanost *Manual Ability Classification System* (MACS) i *Box and Blocks* testa kod dece sa cerebralnom paralizom gde je utvrđena povezanost ova dva testa za procenu manuelnih sposobnosti (Eliasson et al., 2013). Međutim, neka deca koja su bila na nižim nivoima funkcionisanja, u navedenom istraživanju, postizala su visoke rezultate na *Box and Blocks* testu, a neka su prema MACS bila visoko funkcionalna a postizala su slabije rezultate na *Box and Blocks* testu. Pretpostavlja se da druge varijable kao što su oštećenje vida, intelektualne sposobnosti, motivacija, faktori sredine mogu uticati na ovakve rezultate. Posmatrajući domen „segmentne pokretljivosti” u okviru QUEST-a, očekuje se da deca sa višestrukom ometenošću imaju slabija postignuća u izvođenju pokreta u ramenom zglobu, lakatnom zglobu, ručnom zglobu, pokreta prstima, pokreta hvatanja i ispuštanja.

Deca u našem istraživanju imaju prosečno niže rezultate i u domenu „Hvatovi” na testu QUEST, značajno slabija postignuća u hvatanju kocke, kuglice i olovke. Problemi sa zglobovima ručja i ekstenzijom prstiju su uobičajna pojava kod dece sa spastičnim oblikom cerebralne paralize, zajedno sa supinacijom podlaktice (Park et al., 2011). Palac je odgovoran za 40% funkcije ruke tako da spastični deformitet palca u velikoj meri utiče na funkciju ruke (Carlson et al., 2006). U istraživanju Milaković i saradnici u cilju evaluacije funkcije gornjih ekstremiteta kod dece sa cerebralnom paralizom uočena je razlika u rezultatima između 25 ispitanika sa cerebralnom paralizom i 25 ispitanika koji u predstavljali kontrolnu grupu. Deca sa oštećenjem sva četiri ekstremiteta postižu značajno niže rezultate u sva četiri domena na testu QUEST, što se može objasniti težim motoričkim deficitom (Milaković, 2013). Kako su rezultati dobijani na našem uzorku niži u dva segmenta, to se odrazilo ukupan skor testa, koji je bio niži. Neke studije bavile su se istraživanjima koja su vezana za karakteristike QUEST-a. Studije koje su se bavile ispitivanjem validnosti i pouzdanosti QUEST-a ukazuju na to da izračunavanjem ukupnog skora na ovom testu ne daje validnu sliku funkcije gornjih ekstremiteta kod dece sa cerebralnom paralizom. Iz ovih razloga je preporučeno da se rezultati prikazuju u segmentima kako je i u našem istraživanju.

Hole
Inog
ičuje

nom
e ih
obru
zbog
itma
to je
anju
etski
nosti
ičke
sobe
anju,
od 7
nika
and
dva
deca
a su
soko
ja se
cija,
ntne
ošću
obu,

estu
ni sa
nim
11).
likoj
lnici
zom
i 25
etiri
o se
ltati
ji je
tike
ST-a
liku
a je
nju.

Istraživanja pokazuju da pojedini segmenti imaju malo korelacije sa ukupnim skorom i da bi možda trebalo da budu uklonjeni iz testa (Thorley et al., 2012). Istovremenom upotrebom nekoliko testova za procenu motoričkih funkcija gornjih ekstremiteta daje potpuniju sliku o svakodnevnom funkcionisanju i bimanuelnim aktivnostima kod osoba sa višestrukom onesposobljenošću. U našem istraživanju ukupno 17 ispitanika je imalo određeni nivo spastičnosti. Spastičnost ekstremiteta ima veliki uticaj na rezultate testova, pogotovo na pokrete koji zahtevaju hvatanje i ispuštanje predmeta. U istraživanju klasifikacije cerebralne paralize u kome je učestvovalo 100 dece sa cerebralnom paralizom, njih 88 je imalo spastičan oblik cerebralne paralize (Pfeifer, 2009). U istraživanju koje je obuhvatilo 145 dece uzrasta od 4 do 7 godina koja su učestvovala u ispitivanju povezanosti između motoričkih sposobnosti i aktivnosti svakodnevnog života kod dece sa cerebralnom paralizom u Koreji, njih 102 je imalo spastični oblik cerebralne paralize (Kwon et al., 2013). Prema podacima iz literature, procenom funkcije gornjih ekstremiteta dobijeni su različiti rezultati. Većina dece sa jednostranim oštećenjem je nezavisna u bimanuelnim aktivnostima, dok deca koja imaju obostrano oštećenje imaju velike varijacije u bimanuelnim aktivnostima i motoričkim funkcijama. U istraživanju Tonarda i saradnika analizirana su oštećenja gornjih ekstremiteta i njihov odnos sa manuelnim sposobnostima, praćeno kod 107 dece gde je potvrđeno da je manuelna sposobnost korelirala sa oštećenjem (Thonnard et al., 1999). Autor je takođe dokazano da manuelne sposobnosti nisu bile povezane sa taktilnom percepcijom i propriocepcijom. Kod osoba sa motoričkim poremećajima je veoma bitno da pored upotrebe dominantne ruke, nedominantnom rukom održavaju stabilnost, a radi lakšeg izvođenja bimanuelnih aktivnosti (Guiard, 1987). Radi efikasnog obavljanja aktivnosti svakodnevnog života manuelne sposobnosti su veoma bitne i zbog toga se ukazuje na značaj procene manuelnih sposobnosti kod osoba sa višestrukom ometenošću (Eck et al., 2010). U našem istraživanju korelacionom analizom dobijeni su rezultati koji ukazuju na povezanost između skorova na sva tri testa, što nam ukazuje na mogućnost zajedničke upotrebe ova tri testa kako bi se potpunije procenile i pratile sposobnosti ruke i posebno segmenta šake.

Dobijeni rezultati u našem istraživanju su posledica pre svega kombinovanih smetnji koje entitet višestruke ometenosti podrazumeva, nerazumevanja naloga, problema sa pažnjom i motivacijom kao i sama test situacija. Značaj ovog rada ogleda se u tome da ne postoji veliki broj istraživanja na ovu temu na našoj teritoriji, i želja nam je da podstaknemo kolege da vrše istraživanje na ovu temu.

ZAKLJUČAK

Dobijani skorovi na oba testa (*Box and Blocks* i *Nine Hole Peg*) su znatno niži u odnosu na norme u svim uzrasnim grupama i dominantnom i nedominantnom rukom, što je i očekivano jer se radi o osobama sa višestrukom ometenošću. Osobe sa dijagnozom cerebralne paralize su postizale lošije rezultate na *Box and Block Testus* i *Nine Hole Peg Testu* i QUEST testu u odnosu na ostale ispitanike. Rezultati pokazuju povezanost postignuća na sva tri testa, što nam ukazuje na mogućnost zajedničke upotrebe ova tri testa kako bi se potpunije procenile i pratile sposobnosti ruke, posebno segmenta šake. Potrebno je implementiranje većeg broja testova za procenu fine motorike od strane svih članova multidisciplinarnog tima radi bolje evaluacije,

pravovremene intervencije, izmene plana tretmana, bolje evaluacije i praćenja efekata primenjenih mera u cilju poboljšanja kvaliteta bimanuelne aktivnosti i svakodnevnog funkcionisanja osoba sa višestrukom ometenošću.

LITERATURA

1. Arnould, C., Penta, M., & Thonnard, J-L. (2007). Hand impairments and their relationship with manual ability in children with cerebral palsy. *J. Rehabil Med.* 39, pp 708-14.
2. Boyd, R., Graham, M., & Morris, M. (2001). Management of upperlimb dysfunction in children with cerebral palsy. A systematic review. *European Journal of Neurology.* pp 50-66.
3. Burtner, P., Poole, J., & Torres, T. (2005). Measuring dexterity in children using the Nine-Hole Peg test. *Journal of hand therapy.* 18(3), pp 348.
4. Burtner, P., & Torres, T. (2005). Management of upper limb dysfunction in children with cerebral palsy. *Journal of hand therapy.* 18, pp 348.
5. Carlson, M. G., Athwal G. S., & Bueno, R. A. (2006). Treatment of the wrist and hand in cerebral palsy. *The Journal of Hand Surgery.* 31, pp 483-90.
6. Cvetković, Z. (1989). *Metodika vaspitno obrazovnog rada sa slepim licima.* Beograd: Naučna knjiga.
7. DeMatteo, C., Law, M., Russell, D., Pollock, N., Rosenbaum, P., & Walter, S. (1993). The reliability and validity of Quality of Upper Extremity Skills Test. *Physical and Occupational Therapy in Pediatrics.* 13(2), pp 1-18.
8. DeMatteo, C., Law, M., Russell, D., Pollock, N., Rosenbaum, P., & Walter, S. (1992). QUEST: Quality of Upper Extremity Skills Test. Hamilton, ON: McMaster University, Neurodevelopmental Clinical Research Unit.
9. Eck, M., Dallmeijer, A., Lith, I., & Voorman, J. (2010). Manual ability and its relationship with daily activities in adolescents with cerebral palsy. *J Rehabil Med.* 42, pp 493-498.
10. Eliasson, A-C., Sundholm, L., & Ohrvall, A. (2013). Exploration of the relationship between the Manual Ability Classification System and hand-function measures of capacity and performance. *Disability & Rehabilitation.* 35, pp 913-918.
11. Flet, P. J. (2003). Rehabilitation of spasticity and related problems in childhood cerebral palsy. *J Paediatr Child Health.* 39(1), pp 6-14.
12. Gajdobranski, Đ. (2009). Ortopedsko lečenje deformiteta lokomotornog aparata kod dece obolele od cerebralne paralize. U *Zbornik radov naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Savremeni aspekti terapije cerebralne paralize.* Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine.
13. Goodkine, D. E., Hertsgaar, D., & Seminary, J. (1998). Upper extremity function in multiple sclerosis: improving assessment sensitivity with box and blocks and nine hole peg test. *Archives of physical Medicine and Rehabilitation.* 69, pp 850-4.
14. Gormley, J. (2011). Treatment of neuromuscular and musculoskeletal problems in cerebral palsy. *Pediatr Rehabil.* 4(1), pp 5-16.
15. Guiard, Y. (1987). Asymmetric diversion of labor in human skilled bimanual action: the kinematic chain as a model. *J Mot Behav.* 19, pp 486-517.
16. Kulić, S., Stojanović, N., i Slavković, S. (2015). Manuelne sposobnosti kod osoba sa višestrukom ometenošću. U: *Peta međunarodna konferencija „Aktuelna defektološka praksa“ Zrenjanin, Srbija.* Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, str. 130-41.
17. Kwon, T G, Sook-Hee, Yi., Kim, T., Chang, H. J., & Kwon, J. (2013). Relationship Between Gross Motor Function and Daily Functional Skill in Children With Cerebral Palsy. *Journal List.* 37(1), pp 41-9.

efekata
inevnog

hionship
l.

ction in
. pp 50-

ie Nine-

hren ith

hand in

eoograd:

3). The
al and

(1992).
ersity,

nd its
42, pp

onship
pacity

rebral

l dece
šćem
hauku

on in
e peg

rebral

r: the

ja sa
loška

iship
ebral

18. Lisa, V., Wagner, M. H. S., OTR/L, Jon, R., & Davids, M. D. (2012). Assesment Tools and Classification Systems Used For the Uper Extremity in Children with Cerebral Palsy. *Clin Orthop Relat Res.* 470, pp 1257-71.
19. Mathiowetz, V., Volland, G., Kashman, N., & Weber, K. (1985). Adult norms for the Box and Blocks test of manual dextery. *American Journal of Occupational Therapy.* 39, pp 386-91.
20. Milaković, I. (2013). Evaluacija funkcija gornjih ekstremiteta kod dece sa cerebralnom paralizom. Diplomski rad. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet.
21. Oberman-Babić, M. (1987). Dijete oštećena vida u programima društvene brige o djeci predškolskog uzrasta. Tematska rasprava. Rano otkrivanje i praćenje djece sa teškoćama u razvoju predškolskog uzrasta. Zagreb: Savez društva defektologa Hrvatske.
22. Park, E., Sim, E., & Rha, D. (2011). Effect of upper limb deformitie on gross motor and upper limb functions in children with spastic cerebral palsy. *Research Develop Disab.* 32, pp 2389-97.
23. Pfeifer, L. I., Silva, D. B., Funayama, C. A., & Santos, J. L. (2009). Classification of cerebral palsy: association between gender, age, motor type, topography and Gross Motor Function. *Arq Neuropsiquiatr.* 67(4), pp 1057-61.
24. Poole, L., Burtner, P., Torres, T., & Cheryl, M. (2005). Measurin Dextery in Children Using The Nine Hole Peg Test. *Journal of hand therapy.* 18(3), pp 348.
25. Radžo, DŽ. (2008). Psihomotorika dece oštećenog vida. Magistarski rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli.
26. Rapaić, D., i Gordana, O. (2007). Re-habilitacija višestruke ometenosti. Edukativni seminar Višestruka ometenost. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet, str. 26-32.
27. Rapaić, D., i Nedović, G. (2007). Struktura motoričkog ponašanja kod osoba sa invaliditetom. U Radovanović, D. (ur.), Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD, str. 615-41.
28. Stošljević, L., Rapaić, D., Stošljević, M., i Nikolić, S. (1997). Somatopedija. Beograd: Naučna knjiga.
29. Thonnard, J. L., Saels, P., Van den Bergh, P., & Lejeune, T. (1999). Effects of chronic median nerve compression at the wrist on sensation and manual skills. *Exp Brain Res.* 128, pp 61-64.
30. Thorley, M., Lamin, N., Cusick, A., Novak, I., & Boyd, R. (2012). Construct validity of the Quality of Upper Extremity Skills Test for children with cerebral palsy. *Developmetal Medicine & Child Neurology.* 54(11), pp 1037-43.
31. Voorman, J. M, Dallmeijer, A. J., Schoungel, C., Knol, D. J., Lankhorst, G. J., & Becher, J. G. (2006). Activities and participation of 9 to 13 year old children with cerebral palsy. *Clinical Rehabilitation.* 20, pp 937-48.
32. Vučinić, V., i Kovačević, J. (2010). Smetnje i poremećaji: fenomenologija, prevencija i tretman, deo II. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
33. World Health Organization. (2010). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: World Health Organization.

